

VATANPARVARLIK VA MADANIYAT TUSHUNCHALARINING O'ZARO TAHLILI

Xatamova Rashida Zakirjanovna

Namangan davlat universiteti ilmiy xodimi

hatamova.rashida@my.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12643916>

Annotatsiya: Ushbu maqolada vatanparvarlik va madaniyati tushunchalari mohiyati tahlil qilingan. Yoshlarda vatanparvarlik an'analari, dunyoqarashi va tarixiy o'zini-o'zi anglash asosida shakllanishining ahamiyati ham asoslab berilgan. Qadriyat yo'nalishlari vatanparvarlik ruhidagi g'oyaviy o'zligini anglashda, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida, fidoyilik va fuqarolik burchini bajarishga tayyorlikda namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: madaniyat, vatanparvarlik madaniyati, qadriyat, qadriyatlar, vatanparvarlik ong, vatanparvarlik faoliyati, fuqarolik, umuminsoniy qadriyatlar.

Odamlarning xatti-harakatlari va harakatlariga diqqat bilan qarasangiz, siz, birinchidan, ular juda ham cheksiz xilma-xil emasligini, umumiy fikrlar va umumiy manfaatlarga ega ekanligini, ikkinchidan, agar qarasangiz, ko'p harakatlarning ma'nosini tushunishingiz mumkin. ularga mustaqil ravishda emas, balki boshqa harakatlar bilan bog'liq holda, umumiy faoliyatning bir qismi sifatida. Bu shuni anglatadiki, haqiqatda odamlarning harakatlari, harakatlari va manfaatlarini birlashtiradigan mexanizmlar mavjud bo'lib, ular tufayli ularni ob'ektiv mezonlar asosida ma'lum guruhlarga bo'lish mumkin.

Ushbu tamoyilga asoslanib, vatanparvarlik madaniyatini ijtimoiy sub'ektning axloqiy madaniyatining bir qismi sifatida ajratib ko'rsatish juda oqilona. Bu, birinchi navbatda, shaxs va guruhning ma'lum bir hududda uzoq vaqt yashagan odamlar bilan o'zaro munosabati jarayonida yuzaga keladigan maxsus munosabatlarni tartibga solishi bilan belgilanadi. Bunday munosabatlar tabiat tomonidan berilmaydi. Genetika nuqtai nazaridan, birinchi navbatda, shaxs shaxsan tanimaydigan va bevosita aloqada bo'lmagan odamlar bilan aloqa qilish shart emas, chunki ular katta hududlarda yashaydilar. Ikkinchidan, tabiat umumiy hudud, til, an'ana, urf-odatlar, fan, san'at va ishlab chiqarishdagi yutuqlar bilan birlashuvchi turli odamlarning imkoniyatlari, qobiliyatlari, moddiy ahvoliga qarab umumiy hayotini qanday ta'minlashni ko'rsatmaydi. Bu munosabatlar faqat maxsus yaratilgan me'yorlar, qoidalar va xulq-atvor namunalari bilan tartibga solinishi mumkin. Shu sababli, inson o'zini bir qismi deb hisoblaydigan odamlar kabi katta jamoa bilan o'zaro munosabatlarni tartibga solish uchun maxsus madaniyat mavjud.

Bu madaniyat odatda vatanparvarlik deb ataladi. Ushbu madaniy hodisa ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. to'g'ri ta'kidlaganidek. K.D. Ushinskiy: "Vatanparvar – bu o'zining barcha shaxsiy manfaatlarini vatan va xalq manfaatlariga bo'ysundiruvchi, butun kuch va bilimni Vatan ravnaqi uchun sarflaydigan shaxsdir[2; 430].

Eng an'anaviy tarzda ajralib turadigan affektiv - hissiy - hissiy jihati bo'lib, unga ko'ra vatanparvarlik Vatanga muhabbatning yuksak tuyg'usi, masalan, zamonaviy O'zbekistonga muhabbat sifatida belgilanadi. Masalan, sevgini dunyoga ochiqlik, yaqinlikka bo'lgan ehtiyoj, g'amxo'rlik qilish, achinish va rahm-shafqat kabi ta'riflash odatiy holdir. Ayni paytda xalqimiz, ayniqsa, yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyosini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qadriyatlar madaniyatning o'zagidir. Qadriyatlar ob'ektiv voqelikni anglash, bilish va yaxlitligini qurish uchun asos bo'lib, demak, qaror qabul qilishda tanlov holatida inson xatti-

harakatlarini tartibga soladi. Tizimlashtirish uchun ular quyidagi nisbatan mustaqil guruhlar shaklida taqdim etilishi mumkin: umuminsoniy qadriyatlar (asosiy qadriyatlar), milliy-davlat qadriyatlari, kasbiy qadriyatlar va shaxsiy qadriyatlar. Bu qadriyatlar butun jamiyat tomonidan ham, har bir shaxs tomonidan ham vijdon, ayb va boshqalar orqali tartibga solinadi.

Qadriyat yo'nalishlari bevosita insonning dunyoga munosabatiga, uning jamiyatdagi o'rniga, his-tuyg'ulariga va boshqalarga bog'liq. Ular shaxsning ichki tuzilishining muhim elementi bo'lib, shaxsning hayotiy tajribasi, uning kechinmalarining umumiyligi, bir. shaxsning vatanparvarlik motivlarini tartibga soluvchi va belgilovchi asosiy omillardan.

Umumjahon insoniy qadriyatlar ezgulik va aqlga, tinchliksevarlik va xayrixohlikka, haqiqat, go'zallikka, mehnatsevarlik va hamjihatlikka, mafkuraviy ideallarga, axloqiy va huquqiy me'yorlarga asoslanadi, butun insoniyatning tarixiy ma'naviy tajribasini aks ettiradi va umuminsoniy qadriyatlarni ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratadi. inson manfaatlari, har bir individual shaxsning to'liq mavjudligi va rivojlanishi uchun. Bu yerda muhim jihat shundaki, teng huquqlilik, adolat, tinchlik, erkinlik, birdamlik, odob-axloq, qadr-qimmat, halollik, hamjihatlik, oila, madaniyat, milliy an'analar, inson ezguligi, mehnatsevarlik kabi asosiy qadriyatlar bilan birga O'zini tuta bilish, fidoyilik - Vatanga va xalqqa, ona yurtga, uning madaniyatiga muhabbat, uning tarixiga, oldingi avlodlar yutuqlariga hurmat, milliy o'zini o'zi anglash, mehnatga tayyorlik.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ezgu maqsadlarimizga erishishning asosiy kafolati – mardlik va kuch-qudrat, xalqimizning bukilmas irodasi va azmu shijoati, eng muhimi – jonajon O'zbekistonning buyuk kelajagiga, mustaqil taraqqiyotiga ishonchidir. Go'zal yurtimizga, olijanob xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilish har birimiz uchun yuksak sharaf va muqaddas burchdir [5; B.37].

Shunday qilib, vatanparvarlik madaniyati vatanparvarlik tuyg'ulari, kayfiyatlari, bilimlari, qarashlari, e'tiqodlari, qadriyatlari, motivatsiyalari, yo'nalishlari, ideallari, g'oyalari, an'analari, munosabatlari, harakatlari, tamoyillari va normalari tizimini ifodalovchi axloqiy madaniyatning tarkibiy qismidir. Vatanga munosabatning tabiati - uning turli miqyosdagi ("katta Vatan" dan "kichik" gacha) va ko'rinishlarida (davlat, jamiyat, xalq va xalq madaniyati) - va ijtimoiy sub'ektlarning (shaxslarning) mas'uliyatli faoliyatida amalga oshiriladi. , jamoalar, butun jamiyat) Vatanni himoya qilish, uning yanada mustahkamlanishi va rivojlanishini ta'minlash.

References:

1. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/pravitelstvo_utverdilo_koncepciyu_v_oenno-patrioticheskogo_vospitaniya_molodeji
2. Ushinskiy K.D. To'plam Asarlar: 11 jildda, 2-jildda. M.-L. 1952 yil.
3. Kanypin A.N. Burch va sharaf haqida / resp. ed. A. N. Kanypin. – M., 1990 yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan milliy taraqqiyot sari. – Toshkent – “O'zbekiston”, T.4, 2020 y.

6. P.A. Vatanparvarlik va madaniyat. O'quv materiallari: [Elektron resurs]. Ta'limdagi axloq. Kirish rejimi: http://www.nravstvennost.info/library/news_detail.php?ID=2265

